

STATE AND LAW

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CETĂȚENIA EUROPEANĂ

Slusarenco S.

Doctor în drept, conferențiar universitar,

Universitatea de Stat din Moldova

<https://orcid.org/0000-0002-9092-0024>

CONCEPTUAL APPROACHES REGARDING EUROPEAN CITIZENSHIP

Slusarenco S.

PhD, associate professor,

Moldova State University

<https://orcid.org/0000-0002-9092-0024>

Adnotare

Cetățenia reprezintă acea calitate a persoanei fizice ce exprimă legătura politico-juridică permanentă nelimitată în timp și spațiu dintre această persoană fizică și statul respective. Conceptul de cetățenie a fost supus numeroaselor transformări, condiționate de schimbările sociale, economice și nu în ultimul rând, politice, din ultimul secol. Astfel, a apărut un nou concept și anume acela de *cetățenie europeană*, care trebuie însă delimitat în mod clar de cel de *cetățenie în spațiul European*.

Abstract

Citizenship represents that quality of the natural person that expresses the permanent political-legal connection unlimited in time and space between this natural person and the respective state. The concept of citizenship has been subjected to numerous transformations, conditioned by the social, economic and last but not least, political changes of the last century. Thus, a new concept appeared, namely that of European citizenship, which must be clearly delimited from that of citizenship in the European space.

Cuvinte cheie: cetățenie, persoană fizică, stat, drepturi, concept, naționalitate.

Keywords: citizenship, natural person, state, rights, concept, nationality.

Introducere. Cetățenia reprezintă acea calitate a persoanei fizice ce exprimă legătura politico-juridică permanentă nelimitată în timp și spațiu dintre această persoană fizică și statul respectiv. Calitatea de cetățean atribuie persoanei date plenitudinea de drepturi și obligații reciproce stabilite de Constituție și legi [1, 8]. Astfel, cetățenia desemnează legătura juridică între o persoană și un stat și nu indică originea etnică a persoanei.

Abordări conceptuale. Conceptul de cetățenie a fost supus numeroaselor transformări, condiționate de schimbările sociale, economice și nu în ultimul rând, politice, din ultimul secol. Astfel, a apărut un nou concept și anume acela de *cetățenie europeană*, care trebuie însă delimitat în mod clar de cel de *cetățenie în spațiul european*, deoarece, chiar dacă cele două concepte relaționează, conceptul de cetățenie europeană este considerat a fi o mare inovație constituțională, fiind stâlpul Europei politice în devenire [8, 168], pe când cetățenia în Europa se referă doar la modurile de dobândire a cetățeniei specifice fiecărui stat-membru.

După 1984 s-a încetățenit noțiunea de Europa a cetățenilor. Ideea de baza este că cetățeanul european trebuie plasat în centrul construcției europene, pentru a-i dezvolta sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană. În acest sens Comitetul ad-hoc privind Europa cetățenilor, creat la inițiativa Consiliului European de la Fontainebleau din 25-26 iunie 1984 a propus "măsuri în vederea întăririi și promovării identității și imaginii Comunității față de cetățenii săi în lume".

Printre drepturile speciale recunoscute în perspectiva unei Europe a cetățenilor figurează, fără îndoială, drepturile speciale inerente cetățeniei europene și care instituie o veritabilă cetățenie politică. Dar putem găsi, de asemenea, drepturi care rezulta din integrarea economică, cum ar fi liberul acces la un loc de muncă într-o țară aleasă și drepturi noi care consacră lărgirea domeniului integrării, cum ar fi dreptul la cultură sau protecția mediului. Acestea se încadrează mai bine concepției celei mai largi (moderne) a cetățeniei. Dar această concepție răpește conceptului o parte întinsă a specificității sale, deoarece drepturile cetățeanului nu se mai disting de drepturile oricărei alte ființe umane. Confuzia dintre cele 2 perspective, cea de cetățenie europeană și cea de Europa a cetățenilor, este des întâlnită. Astfel, în Rezoluția din 17 mai 1995, Parlamentul European a cerut ca cetățenia europeană să fie întărită mai ales prin aderarea Uniunii la Convenția europeană a drepturilor omului, interzicerea pedepsei cu moartea, protecția minorităților, egalitatea între bărbați și femei ca și prin întărirea cetățeniei politice. În mod evident, aceste drepturi, deși sunt recunoscute în dreptul Uniunii, vor fi drepturi ale ființei umane în general, deci nu rezervate cetățenilor statelor membre și nu drepturi inerente calității de cetățean european. La ora actuală, deși noțiunea consacrată de tratate este cea de cetățenie europeană, ambiguitatea nu pare să se fi risipit în întregime [3].

Cetățenia europeană este esențialmente distinctă de cea națională, pe care, conform formulării Tratatului

de la Amsterdam, o completează și n-o înlocuiește [8]. Totuși, prin condițiile sale de atribuire ea derivă, ca și cetățenia națională, din naționalitatea acordată de către statele membre [3].

Departea de a aboli cetățeniile naționale, cetățenia europeană li se adaugă. Cetățenii statelor membre ale Uniunii europene beneficiază astfel de o dublă cetățenie. Astfel, un cetățean francez este în același timp cetățean francez și cetățean european. În principiu, cele două cetățenii n-ar trebui să se confunde. Cetățenia europeană este reglementată de dreptul Uniunii, în care-si găsește izvoarele; cetățenia națională aparține doar dreptului național. Cetățenia europeană nu suprimă nici unul dintre drepturile inerente cetățeniei naționale. Pur și simplu ea conferă drepturi suplimentare care se exercită, fie la nivelul Uniunii (de ex. votul și dreptul de a fi ales în Parlamentul european), fie la nivelul statelor membre (de ex. dreptul de a alege și de a fi ales în alegerile municipale).

Tratatul Uniunii Europene, cunoscut și sub numele de Tratatul de la Maastricht, este semnat la Maastricht la 7 februarie 1992. Începe să se aplice începând cu 1 noiembrie 1993 și stabilește Uniunea Europeană ca o uniune politică. De asemenea, introduce Piața Unică Europeană [3].

Dobândirea cetățeniei europene este condiționată de apartenența la „naționalitatea” (cetățenia) unui stat membru al Uniunii Europene. Inițial cuvântul care desemna apartenența la stat era naționalitatea și nu cetățenia. Dar, odată cu statul modern și cu dezvoltarea principiului naționalităților, juriștii au încercat să facă o delimitare renunțând la cuvântul naționalitate, acesta fiind înlocuit cu cel de cetățean pentru că, naționalitatea exprimă apartenența la un corp social fondat pe alte reguli, în timp ce cetățenia exprimă apartenența juridică la un stat. *„Naționalitatea, la recensământ și-o poți alege, poți spune – sunt de naționalitatea cutare, însă nu poți spune că sunt de cetățenia cutare, dacă nu prezinți un document în acest sens”*. Convenția privitoare la cetățenie folosește uneori și termenul de naționalitate pentru că în anumite state cele două cuvinte (cetățenie și naționalitate) sunt sinonime [6, 2].

Există însă și păreri potrivit cărora cetățenia și naționalitatea sunt dependente una de cealaltă, dar nu sunt congruente. Majoritatea constituțiilor precizează că naționalitatea singură nu stabilește nici drepturi și nici obligații în sarcina individului. Totuși, în unele constituții reprezintă condiția necesară pentru obținerea unor drepturi sau obligații precum: dreptul de vot, serviciul militar, etc [5, 10-11].

În ceea ce privește principiul recunoașterii mutuale a naționalității statelor membre, acesta este stabilit de dreptul internațional și nu de dreptul comunitar și implică atât o parte pozitivă cât și una negativă. Astfel, odată ce un stat membru a recunoscut un individ ca național al său, această decizie va trebui respectată de toate celelalte state membre chiar și în cazul dublei naționalități. În contrast, recunoașterea mutuală în sens negativ înseamnă că un stat membru odată ce revocă naționalitatea conform propriilor legi și cerințelor procedurale, atunci această decizie trebuie respectată de toate celelalte state membre chiar dacă o nouă legătură de naționalitate cu un alt stat n-a fost stabilită. Această

revocare a naționalității ar conduce automat la pierderea statutului de cetățean european. Analizând prevederile Tratatului observăm că Uniunea Europeană nu are competențe în stabilirea unor criterii proprii pentru acordarea cetățeniei europene, aceasta fiind consecința existenței naționalității unui stat membru. Cu alte cuvinte, cetățenia europeană este „strâns legată” de naționalitatea unui stat membru, ea neputând fi dobândită decât odată cu aceasta, deci naționalitatea reprezintă condiția esențială pentru obținerea cetățeniei europene, iar cetățenia europeană completează și nu înlocuiește cetățenia națională [7, 678].

Astfel, definitiv, conceptul de cetățenie în UE se subliniază prin intermediul, tratatului asupra Uniunii Europene – *Tratatul de la Maastricht*, semnat la Maastricht la 7 februarie 1992, ce a instituit conceptul de cetățenie europeană incluzând drepturi, obligații și participarea la viața politică, vizând astfel, consolidarea imaginii și a identității Uniunii Europene și implicarea mai profundă a cetățeanului în procesul de integrare europeană. [2].

Astfel, conform prevederilor art.17 al Tratatului menționat supra (*a fostului art.8*), este cetățean al Uniunii Europene orice persoană, având naționalitatea unuia dintre statele membre, conform legilor în vigoare din statul respectiv. Cetățenia europeană vine în completarea cetățeniei naționale (*ea se suprapune, fără a se substitui, cetățeniei naționale*) făcând posibilă exercitarea unora dintre drepturile cetățeanului Uniunii pe teritoriul statului membru în care locuiește (și nu numai în țara de unde provine, așa cum se întâmpla înainte).

Din cele relatate, conchidem că pentru a putea beneficia de drepturile conferite de cetățenia europeană este necesar să existe cetățenia unui stat membru. Drepturile conferite de cetățenia europeană sunt grupate în cinci categorii de drepturi supranaționale, complementare drepturilor conferite de cetățenia națională:

– *dreptul la libera circulație, dreptul la sejur, dreptul de stabilire, dreptul la muncă și studiu în celelalte state membre ale Uniunii Europene; intrarea într-un alt stat membru nu poate fi refuzată decât din rațiuni de securitate și sănătate publică, iar această restricție trebuie justificată;*

– *dreptul de vot și de a putea candida la alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile locale în statul de rezidență, în aceleași condiții cu cetățenii statului respectiv;*

– *dreptul de a beneficia de protecție consulară din partea autorităților diplomatice ale unui alt stat membru (pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene), dacă țara sa nu are reprezentanță diplomatică ori consulară în statul respectiv;*

– *dreptul de petiție în fața Parlamentului European;*

– *dreptul de a apela la Ombudsman-ul european pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituțiilor și organismelor comunitare.*

Preluând prevederile existente în tratatele anterioare, Tratatului de constituire a Comunității Europene precizarea că cetățenia europeană nu o înlocuiește pe

cea a statului național, ci se adaugă acesteia, generând astfel apariția dublei cetățenii, caracteristică reținută de doctrină ca aparținând statului federal [4, 35].

Instituirea conceptului de cetățenie europeană a dus la apariția a numeroase controverse. Astfel, plecând de la faptul că își are rădăcinile în interdependența economică, observăm că cetățenia europeană se deosebește de celelalte tipuri de cetățenie în primul rând datorită modului în care poate fi dobândită.

O declarație anexată Tratatului de la Maastricht subliniază că *“problema dacă o persoană posedă cetățenia unui stat membru va fi determinată numai prin referire la legislația națională a statului membru respectiv”*. Așadar, în ultimă instanță îi revine fiecărui stat membru să indice care persoane sunt cetățenii săi.

De aici decurg două concluzii practice:

– este mai întâi necesar ca o persoană să aibă cetățenia unui stat membru pentru a putea beneficia de cetățenia Uniunii;

– cetățenia europeană va completa și va adăuga la drepturile conferite de cetățenia statală. Art. 8(17) par. 2 dispune că cetățenii Uniunii Europene se bucură de drepturi și sunt supuși, implicit, îndatoririlor prevăzute de tratat. Alte dispoziții relative la cetățenia europeană sunt cuprinse în art. 255 par. 1 din Tratatul CE, care reglementează dreptul de acces la documentele instituțiilor comunitare (Consiliu, Comisia, Parlamentul European).

O problemă o reprezintă persoanele care nu au naționalitatea unui stat membru, dar care trăiesc în limitele teritoriale ale unui stat membru a UE. Aceștia nu vor primi cetățenia europeană fapt ce va duce la apariția unor tensiuni interne care ar putea fi remediate prin acordarea cetățeniei europene după criteriul rezidenței pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, se ridică problema dublei cetățenii care poate conduce la apariția unui conflict de loialitate între cetățenia europeană și cetățenia națională.

Pe lângă toate acestea, „discriminarea” referitoare la acordarea cu întârziere a unor drepturi conferite de cetățenia Uniunii Europene, conduce la concluzia că acest concept nu a fost destul de clar definit și că asupra lui ar trebui să se revină cu explicații suplimentare axate cu precădere pe modul de dobândire a cetățeniei europene, pe drepturile și obligațiile conferite de cetățenia europeană, pe limitările care pot fi aduse acestor drepturi, etc.

Totodată, țin să menționez că statutul de cetățean al Uniunii Europene îl dobândesc numai cetățenii statelor membre, iar acest statut conferă o serie de drepturi

persoanei respective atât în statul de origine, cât și în orice alt stat al Uniunii, dar la rând cu drepturile oferite cetățeanului UE, se stabilesc și anumite obligațiuni.

În concluzie, putem menționa că statutul de cetățean al Uniunii Europene îl dobândesc numai cetățenii statelor membre, iar acest statut conferă o serie de drepturi persoanei respective atât în statul de origine, cât și în orice alt stat al Uniunii, dar la rând cu drepturile oferite cetățeanului UE, se stabilesc și anumite obligațiuni. Conceptul de cetățenie europeană reprezintă un element de bază al „noii” Europe și, totodată, o provocare atât pentru statele membre cât și pentru instituțiile Uniunii Europene. Dacă astăzi se vorbește tot mai mult de preeminența dreptului comunitar asupra dreptului național, nu același lucru se poate spune și în cazul cetățeniei europene, deoarece dreptul național este cel care stabilește modalitatea de dobândire a cetățeniei statului membru și implicit a cetățeniei europene. Aplicarea în practică a acestui concept ridică numeroase probleme.

Referințe

1. Arseni Al., Suholitic L., „Cetățenia – o nouă viziune și reglementare europeană”, Litera, Chișinău 2002, p. 8.
2. Cetățenia europeană. Teme europene. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, Nr.9/2002, www.infoeuropa.ro
3. Cetățenia în Europa. <https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261386/Chap-ter1.pdf/a6794963-b7c9-479e-80ef-c60429597377>
4. Gâlea I., Dumitrașcu M., Morariu C. Tratatul instituind o Constituție pentru Europa, Editura All Beck, București, 2005, p.35
5. Kadelbach S. – Union Citizenship, Jean Monnet Working, ISSN 1087-2221. p.10-11;
6. Muraru I., Tănăsescu E., Iancu Gh., Deaconu Ș., Cuc M. Cetățenia europeană, Editura All Beck, 2003, p.2.
7. Norbert Reich - The Constitutional Relevance of Citizenship and Free Movement in an Enlarged Union, European Law Journal, Vol.11, Nr. 6, 2005, p.678;
8. Savenco I. Brèves considérations concernant le lien entre la citoyenneté nationale et la citoyenneté européenne. P. 168. În: Acta Universitatis Danubius. Nr. 1/2006. Coughon J.L. La citoyenneté européenne: européenne et citoyenne?, Sursa: www.uefeurope.org/id75_m.htm, p.1
9. Tratatul de la Maastricht, http://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Maastricht, art. 17 nou, alin. 1).